

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES

of **EXPRESSION**
A Creative Folio

MAY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

¹**Bernadeth B. Abella, MAEd**

²**Raiza Mae B. Ramel, MAEd**

³**Dyan B. Valdepeñas, PhD**

⁴**Eduardo B. Gebaña Jr., MST**

¹Lecturer, ²Instructor-I, ³Assistant Prof IV, ⁴Lecturer
Isabela State University-Cabagan Campus
Cabagan, Isabela, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.20133675

Hapag

Ang boses ni Nanay ay tila isang kampanang nanggigising sa natutulog kong diwa. Umaga ng Linggo, ang araw na dapat sana ay para sa pahinga, ngunit sa aming tahanan, ang pahinga ay isang luho na bihirang makamit.

“Berto! Anak, bumangon ka na riyan! Marami pa tayong gagawin at baka dumating na ang iyong tatay!” Ang boses ni Nanay Saling na mas malakas pa sa tilaok ng aming mga manok sa likod-bahay.

“Opo, Inay,” matipid kong tugon, habang pilit kong iminumulat ang mga matang tila may pandikit pa. Napapikit ako nang ilang sandali, ninanamnam ang huling init ng aking banig. Ngunit alam kong ang bawat segundong pag-aantala ay katumbas ng mas mahabang sermon. Si Nanay, kapag nagagalit, ay daig pa ang isang leong nagugutom – matalim ang titig at mabilis ang boses.

Dali-dali akong bumangon. Ang malamig na simoy ng hangin na pumapasok sa mga siwang ng aming dingding na kawayan ay tila humahaplos sa aking balat. Naghilamos ako at nagsipilyo gamit ang malamig na tubig mula sa banga. Pagkatapos, agad kong kinuha ang walis-tingting sa sulok.

Habang hinihimas ng walis ang tuyong lupa sa aming bakuran, ang paligid ay unti-unting nagigising. Naririnig ko ang kaluskos ng mga dahon ng mangga na hinahampas ng hangin, tila ba bumubulong ng mga sikreto ng nagdaang gabi. Ang tunog na ito, kasabay ng malayo pang tilaok ng mga manok, ay dahan-dahang pumapawi sa natitira ko pang antok. Para bang ang buong kalikasan ay nagsasabing simula na naman ng isang bagong pagkakataon.

Bigla, sa dulo ng aking paningin, may isang kulay na umagaw sa aking pansin. Isang bahaghari. Nakasilip ito sa pagitan ng mga ulap, tila isang makulay na tulay na nagdudugtong sa langit at sa luntiang kabundukan.

“Napakaganda...” bulong ko sa aking sarili. Binitawan ko sandali ang walis at lumapit sa bakod upang mas masilayan ang ganda nito. Ang bawat kulay ay tila may dalang pangako ng kapayapaan.

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

“Oh, Berto? Tutunganga ka na lang ba riyang? Ituloy mo ang pagwawalis at mukhang nakalimutan mo nang tapusin ang sinimulan mo!” muling bulyaw ni Nanay mula sa bintana ng kusina.

“Pasensya na, Inay. Hindi ko lang po mapigilang pagmasdan ang ganda ng tanawin. Lalo na ang mga bundok, parang yumayakap sa atin,” malumanay kong tugon bago muling isinubsob ang sarili sa gawain.

Matapos ang bakuran, ang kusina naman ang naging sentro ng aking mundo. Ang amoy ng bawang na ginigisa at ang usok mula sa kalan na de-kahoy ay sumalubong sa akin.

“Anak, kuhanan mo nga ako ng tubig sa balon,” bilin ni Nanay habang abala sa pag-aayos ng kawali.

“Opo, Inay,” malambing kong tugon. Bitbit ang dalawang balde, tumuloy ako sa likod. Habang hinihila ko ang lubid, ang bawat patak ng tubig na dumadaloy sa aking mga kamay ay may dalang kakaibang lamig. Napaisip ako—ganito rin kaya ang buhay ng ating mga ninuno? Isang buhay na walang ingay ng teknolohiya, simple at payak ngunit puno ng kapayapaan. Walang pangamba sa bukas dahil ang sapat na biyaya para sa araw na ito ay sapat na upang magpasalamat.

Pagbalik ko sa loob, nakahanda na ang aming maliit na hapag. Ang mesa naming gawa sa kahoy ay punong-puno ng pagmamahal kahit kakaunti ang laman—may ilang pirasong tinapay, itlog na galing sa sariling alaga, at mainit na kapeng barako na ang bango ay humahalimuyak sa buong kabahayan.

Habang kumakain kami, nagsimula na ang paboritong libangan ni Nanay: ang pagbabahagi ng mga balita sa nayon.

“Alam mo ba si Aling Maring? Hay naku, Berto, wala nang ginawa ang babaeng iyon kundi ang tumambay sa tindahan at makipagtsismisan sa kaniyang mga kumare. Pati ang kulay ng kurtina ng kapitbahay, pinakialaman!” kuwento ni Nanay habang humihigop ng kape.

Hindi ko napigilang tumawa at asarin siya. “Si Nanay talaga... parehas lang naman kayo ni Aling Maring, eh. Parehong ‘updated’ sa balita. Parehong chismosa,” biro ko.

“Aba’t itong batang ito! Magkaiba ang nagkukuwento sa nagtsitsismis!” tawa ni Nanay, bagaman alam kong tinatanggap niya ang aking biro.

Sa gitna ng aming tawanan, isang tunog ng mabilis at mabibigat na yabag ang umalingawngaw sa aming hagdanang kawayan. Ang kaba ay agad na gumapang sa aking dibdib.

“Ah, siguro si Tatay na iyan, Inay,” mahinahon kong wika, ngunit may bahid ng pag-aalinlangan. Mabilis kong binuksan ang pinto.

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

Ngunit hindi ang pagod pero nakangiting mukha ni Tatay ang tumambad sa akin, si Tata Selso ang nandoon, hingal na hingal siya, putikan ang kaniyang suot, at ang kaniyang buong katawan ay nanginginig sa takot.

“Ang tatay mo... Berto... Saling... inatake siya sa puso. Nawalan siya ng malay sa gitna ng bukid!”

Ang tinapay na hawak ko ay tila nawalan ng lasa. Ang tawa ni Nanay ay napalitan ng isang impit na tili. Hindi ko na hinintay ang susunod na sasabihin ni Tata Selso. Tumakbo ako, hindi alintana ang mga batong tumutusok sa aking paa, patungo sa bukid kung saan ang aking ama ay nakikipaglaban para sa kaniyang hininga.

Ang mga sumunod na oras ay tila isang malabong panaginip. Ang amoy ng Ospital, ang puting dingding, at ang tunog ng mga makinang sumusukat sa buhay ni Tatay ay naging bahagi ng aking reyalidad.

Sabi ng doktor, mapalad kami dahil naisugod siya agad. Kung nahuli raw ng ilang minuto, baka wala na kaming Tatay na babalikan.

Habang papalabas ng Ospital upang kumuha ng ilang gamit, narinig ko ang matining na tunog ng kampana ng simbahan sa hindi kalayuan. Nakita ko ang mga taong nakasuot ng kanilang pinakamagandang damit, payapang pumapasok sa loob ng simbahan.

Bigla kong naalala ang laging bilin ni Nanay: “Anak, walang imposible sa Diyos. Kapag ang tao ay nasa dulo na ng kaniyang kakayahan, doon nagsisimula ang himala ng Maylikha.”

“Gagaling kaya si Tatay kung papasok ako riyang?” tanong ko sa hangin habang nakatitig sa dambana.

Isang mainit na kamay ang humawak sa aking balikat, si Nanay. Bakas sa kaniyang mukha ang pagod at puyat, ngunit ang kaniyang mga mata ay nananatiling matatag.

“Anak, tara na sa loob. Hindi ba’t lagi kong sinasabi sa iyo na kahit anong pagsubok ang dumating, huwag mong kakalimutang lumapit sa Kaniya? Tara, ipagdadasal natin ang iyong tatay,” wika ni Nanay.

Sa loob ng simbahan, ang katahimikan ay waring isang kumot na yumayakap sa naguguluhan kong isipan. Amoy ang insenso at kandila habang nakikinig ako sa sermon ng pari.

“Ang Diyos ang tunay na kakampi sa mga panahong sinusubok tayo. Huwag nating kalimutan na ang pamilya ang tunay na yaman—higit pa sa anumang salapi o ginto. Ang pagmamahal na mayroon tayo para sa isa’t isa ang bunga ng ating pananampalataya.”

Sa loob ng maraming taon, inakala kong ang tagumpay ay nasusukat sa laki ng aanihin sa bukid o sa dami ng perang maiuuwi ni Tatay. Ngunit sa harap ng altar, nalaman kong ang

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

tunay na kayamanan ay ang pagkakataong makasama pa sila, ang pagkakaroon ng pananampalatayang hindi natitibag ng anumang bagyo.

Paglabas ng simbahan, tumingala ako sa kalangitan. Wala na ang bahaghari, ngunit ang asul na langit ay animo'y nagbibigay ng bagong pag-asa. Ipinikit ko ang aking mga mata at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ako humingi ng materyal na bagay. Nagpasalamat ako!

“Salamat po sa buhay ni Tatay. Salamat sa lakas ni Nanay.”

Ang ating pananampalataya ang magsisilbing lakas upang harapin ang bawat umaga, may bahaghari man o wala.

Makalipas ang dalawang linggo, sa wakas ay nakauwi na si Tatay. Hindi na siya ang malakas na lalaking nakilala ko, ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pag-asa. Isang gabi, muli kaming nagtipon sa hapag-kainan. Simple lang ang ulam, nilagang gulay na pinitas ni Nanay sa bakuran at pritong isda. Ngunit sa pagkakataong ito, tahimik at walang nagsasalita.

“Salamat,” wika ni Tatay habang nakatingin sa amin ni Nanay. “Salamat at hindi niyo ako binitiwang.”

Hinawakan ni Nanay ang kamay ni Tatay sa ibabaw ng hapag. “Wala iyon, Rodolfo. Ang mahalaga, kumpleto tayo. Sabi nga ng pari, ang pamilya ang tunay na yaman. Ang salapi ay darating at aalis, pero ang pagmamahal, iyan ang hindi nauubos.”

Ang aming pamilya ay dumaaan sa pinakamalakas na bagyo, ngunit dahil sa aming matibay na pananampalataya at pagkakaisa, natutunan naming bumangon at muling magpasalamat. Sa aming muling pag-uwi, alam kong hindi na magiging pareho ang tingin ko sa aming hapag-kainan. Hindi na lang ito lugar para kumain; ito ay altar ng aming pagkakaisa, pasasalamat, at walang hanggang pag-asa.

Sa pagtatapos ng gabi, bago matulog, lumapit sa aming maliit na altar. Pinagmasdan ang mukha ng Poong Maykapal.

“Sana po,” dalangin ko, “lahat ng pamilya ay matutong pahalagahan ang bawat sandali sa kanilang hapag na huwag silang sumuko sa gitna ng hirap, dahil ang tunay na ginto ay hindi nahuhukay sa lupa, kundi matatagpuan sa loob ng puso ng bawat isa na marunong magmamahal at manampalataya.”

Humiga ako sa aking higaan nang may kapayapaan. Alam kong bukas, gigisingin muli ako ng boses ni Nanay. Maingay, malakas ngunit iyon ang boses na nagsasabing may bagong umaga at sa aming hapag ay magkakaroon muli ng pag-asa.